

Jedan jezik za dijakritiku: operativna ekvivalencija bosanskog, hrvatskog i srpskog u vraćanju dijakritičkih znakova

Ilya V. Osipov · ORCID 0000-0002-8017-8153 **Preprint, 2026.** Nastavak na prethodni preprint o vraćanju dijakritike (Zenodo DOI 10.5281/zenodo.20688770). Potpune izvedene liste podataka reproducibilne su iz otvorenih frekvencijskih izvora pomoću postupka iz Priloga P i dostupne su od autora na zahtjev.

Napomena o jeziku. Ovaj rad je namjerno napisan na neutralnom latiničnom B/H/S registru — ijekavica uz minimizaciju jata, oslanjanje na internacionalizme gdje god je moguće, i izbjegavanje obilježja svojstvenih samo jednom standardu — u skladu sa samim nalazom rada (odjeljak 4.6) da se pisani standard iz teksta prepoznaje teško i asimetrično. Cilj je da se autorstvo ne može pouzdano pripisati nijednom pojedinačnom standardu; potpuna neutralnost se ne tvrdi, jer je, kako pokazujemo, i sama granica prepoznavanja standarda ograničena.

Sažetak

Srpski, hrvatski i bosanski — štokavski zasnovani standardni varijeteti bosansko-hrvatsko-srpskog (BHS) pluricentričnog prostora — administrativno se, u nastavi i u resursima jezičke tehnologije tretiraju kao tri odvojena jezika. Posmatramo jednu konkretnu, potpuno operativnu radnju — vraćanje uklonjenih dijakritičkih znakova (č, ć, š, ž, đ) u latinični tekst s golim ASCII slovima („ošišani“ tekst, tj. *dešišavanje*) — i pitamo da li dijakritizacija koju čitalac pridružuje ošišanom obliku zavisi od standarda. Poredeći dijakritizaciju koju impliciraju tri nezavisno sastavljena standardna leksikona (162.686 / 170.365 / 116.777 ošišanih oblika izvedenih iz otvorenih frekvencijskih podataka), nalazimo da je dijakritizacija ošišanog oblika **nezavisna od standarda za više od 99,5% leksikona**: od 124.552 oblika zajedničkih za bar dva standarda, dodijeljena dijakritizacija se razlikuje na samo 2.734 (1,09% unije od 250.862 oblika), a stvarno konkurentna dijakritizacija — gdje se standardi razlikuju, a razlika nije univerzalni homograf, varijanta pisanja vlastitog imena ili artefakt podataka — čini manje od 0,5%. Rezultat je strukturni: sistematske razlike među standardima (ekavsko/ijekavski refleksi i leksički dubleti) javljaju se kao *različiti ošišani oblici*, a ne kao različite dijakritizacije *istog* ošišanog oblika, pa koegzistiraju umjesto da se sukobljavaju. Tri dodatna rezultata vode istom zaključku: (i) jedinstveni leksikon koji je svjestan standarda tačno reprodukuje ponašanje svakog pojedinačnog standarda, provjereno na svih 449.828 unosa; (ii) kontaminacija zajedničkog leksikona stranim jezicima je minimalna; (iii) pokušaj *prepoznavanja* standarda iz teksta strukturno je asimetričan. Na nezavisnom etalonu (stabla zavisnosti Universal Dependencies, kojima nije građen ni naš sistem ni referentni korpusni alat REDI), kompaktan rječnički restaurator dostiže 99,3% (hrvatski) i 98,3% (srpski) tačnosti po tokenu — unutar oko 0,3 i 1,2 procentna poena od punog kontekstnog modela REDI — kao kompaktan (12,8 MB) potpuno lokalni alat s najnižom stopom lažno pozitivnih ispravki. To je druga tačka na krivulji tačnost/veličina, a ne tvrdnja o većoj tačnosti. Skiciramo studiju s izvornim govornicima radi provjere rezultata.

Teza. Sa stanovišta vraćanja dijakritike, bosanski, hrvatski i srpski ponašaju se kao jedan jezik — ošišani latinični oblik određuje istu dijakritizaciju bez obzira na standard za više od 99,5% leksikona.

Ključne riječi: vraćanje dijakritike, srpskohrvatski, BHS, štokavski, pluricentrični jezik, teza o zajedničkom jeziku, kvantitativna lingvistika, lokalna (on-device) obrada, primjena uz mali resurs.

1. Uvod

Korisnici latinice u bosanskom, hrvatskom i srpskom redovno proizvode „ošišani“ tekst — riječi s uklonjenim dijakritičkim znakovima č, ć, š, ž, đ svedenim na goli ASCII — u pretrazi, ćaskanju i brzom ili transliteracijski oskudnom pisanju. Vraćanje tih znakova (*dešišavanje*) stoga je česta praktična radnja i ponavljana potreba u metodama unosa, normalizaciji pretrage i čišćenju teksta. Ujedno je, manje očigledno, čista eksperimentalna sonda za jedno staro lingvističko pitanje.

Tri standarda se uveliko opisuju kao jedan pluricentrični jezik na zajedničkoj štokavskoj osnovi — stav koji ponavlja *Deklaracija o zajedničkom jeziku* iz 2017. i koji se odražava u jedinstvenom ISO 639-3 makrojezičnom kodu hbs — no u praksi se održavaju kao tri, uključujući i u jezičkoj tehnologiji, gdje se hrvatski, srpski i bosanski resursi obično grade i evaluiraju odvojeno. Prethodni preprint uveo je determinističko, rječnički zasnovano objašnjenje *dešišavanja*; ovaj nastavak postavlja čisto naučno pitanje koje radnja čini mjerljivim: **da li se, za vraćanje dijakritike, tri standarda zaista razilaze — i ako da, gdje, koliko i zašto?**

Odgovaramo nizom rezultata koji se slažu. Prvo (4.2), dijakritizacija ošišanog oblika **nezavisna je od standarda za više od 99,5%** zajedničkog leksikona; stvarna ortografija svojstvena standardu čini manje od pola procenta. Drugo (4.3), to objašnjava strukturno svojstvo pisma: međustandardne razlike žive na nivou *kojeg se ošišanog oblika piše*, a ne na nivou *kako se dati ošišani oblik dijakritizuje*. Treće (4.4), jedan jedinstveni leksikon stoga tačno reprodukuje ponašanje sva tri standarda. Četvrto (4.5–4.6), dvije nezavisne analize — minimalna strana kontaminacija i strukturna teškoća čak i samog prepoznavanja standarda iz teksta — potkrepljuju koliko su varijeteti bliski. Peto (4.7, 5), nezavisni etalon smješta kompaktan rječnički restaurator naspram uvriježenog korpusnog alata REDI: gotovo izjednačeno na standardnom tekstu uz hiljaditi dio veličine i trenutni lokalni rad.

Doprinosi. (1) Kvantitativno mjerenje na nivou radnje koje utvrđuje da se za vraćanje dijakritike BHS standardi ponašaju kao jedan jezik (>99,5% leksikona; stvarno konkurentna dijakritizacija <0,5%). (2) Strukturno objašnjenje (razilaženje na osi oblika,

a ne na osi dijakritike). (3) Rezultat o objedinjavanju: jedan leksikon svjestan standarda reprodukuje svaki standard tačno. (4) Dvije potkrepljujuće analize (kontaminacija; asimetrija prepoznavanja standarda iz teksta). (5) Nezavisni etalon naspram referentnog alata, uz eksplicitnu karakterizaciju **efikasnosti i mogućnosti primjene** — alat od 12,82 MB, lokalan, trenutan, s najnižom stopom lažno pozitivnih. (6) Nacrt studije s izvornim govornicima, koju planiramo prethodno registrovati, za provjeru teze.

Ovo je lingvistički i empirijski doprinos. Implementacioni detalji restauratora su izvan opsega i ovdje se ne opisuju; alat se javlja samo kao mjerni instrument i kao predmet poređenja efikasnosti. Autor razvija softver koji koristi vraćanje dijakritike; da bi se izbjegao svaki sukob interesa, alat se ovdje tretira isključivo kao instrument, a svaki leksički rezultat reproducibilan je iz otvorenih podataka nezavisno od njega (Prilog P).

Sažetak tvrdnji i statusa dokaza.

tvrdnja	dokaz	status
Za vraćanje dijakritike BHS standardi su operativno ekvivalentni (>99,5%)	poređenje leksikona (4.1-4.4)	izmjereno (leksički)
Jedan jedinstveni leksikon tačno reprodukuje svaki standard	provjera na svih 449.828 unosa (4.4)	izmjereno
Strana kontaminacija zajedničkog leksikona je minimalna	imunitet ć/đ + gornja granica prema slovenačkom (4.5)	ograničeno (gornja granica)
Standard se teško i asimetrično prepoznaje iz teksta	analiza obilježja (4.6)	izmjereno (opisno)
Tačnost blizu plafona postiže se uz mali lokalni alat	nezavisni UD etalon + veličina alata (4.7, 5)	izmjereno
Izvorni govornici dijakritizuju nezavisno od standarda	studija s govornicima (6)	još nije izmjereno (planirano)
Za interaktivni unos bolje je suzdržavanje na višeznačnosti	etalon podržava; povjerenje korisnika još neispitano (5)	djelimično izmjereno

2. Pozadina i srodni rad

2.1 Radnja vraćanja dijakritike

Vraćanje dijakritike preslikava neoznačeni (ošišani) niz u njegov ispravno dijakritizovani oblik. U latiničnom BHS tekstu zahvaćena slova su č, ć, š, ž i đ. Korisna osnovica je **ne-radi-ništa** (ostavi tekst nepromijenjen): u tekućem tekstu samo oko 13-17% riječi nosi dijakritički znak, pa ova osnovica već dostiže niske do srednje 80-e po tačnosti. Plafon radnje je visok — pretraga najčešćeg oblika dostiže oko 99% na standardnom tekstu — pa je naučni interes manje u istiskivanju posljednjeg djelića tačnosti, a više u tome šta podaci o vraćanju otkrivaju o odnosu među standardima i u inženjerskim kompromisima (veličina, kašnjenje, preciznost) za dostizanje tačnosti blizu plafona.

2.2 Raniji sistemi za južnoslovenske jezike

Referentni otvoreni alat za ove jezike je **REDI** (Ljubešić, Erjavec i Fišer, 2016), korpusni restaurator za hrvatski, srpski i slovenački. Vraćanje uobličava kao prijevod na nivou tokena i nudi dva načina rada: **leksički** (najčešći dijakritizovani oblik viđen u podacima za treniranje) i **TM+LM** način koji spaja prijevodni model s kontekstnim jezičkim modelom (KenLM), treniranim na korpusima Wikipedije, weba i Twittera. Izvještava o oko 99,5% tačnosti po tokenu na standardnom tekstu i 99,2% na nestandardnom, uz preciznost dosljedno višu od odziva. Značajno, sopstveni međujezički eksperimenti REDI-ja pokazali su da su modeli trenirani na hrvatskom i na srpskom uzajamno gotovo zamjenljivi — što je nezavisno zapažanje koje anticipira sadašnji rezultat. REDI se nadovezuje na raniji hrvatski sistem rječnik-plus-jezički-model (Šantić, Šnajder i Bašić, 2009; ~97% s rječnikom, ~98,8% s jezičkim modelom). Noviji neuronski smjer predstavlja transformator ByT5 na nivou bajta za zajedničku ispravku dijakritike i tipfelera (Stankevičius i Lukoševičius, 2022). Koristimo REDI kao referentnu osnovicu. Njegova prijavljena tačnost počiva na jednoj evaluaciji koju su sproveli autori na sopstvenim skupovima; nije nam poznat nezavisni etalon REDI-ja na neutralnim podacima, što test iz 4.7 čini informativnim po sebi.

2.3 Pluricentrični BHS i teza o zajedničkom jeziku

Srpskohrvatski se uveliko analizira kao jedan pluricentrični jezik s nekoliko nacionalnih standarda na zajedničkoj štokavskoj osnovi; sociolingvistička literatura i *Deklaracija o zajedničkom jeziku* iz 2017. artikulišu taj stav, koji ostaje politički osporavan. Računarska praksa često tretira varijetet kao jedan kod (hbs). Standardi se razlikuju — u leksici, u ekavsko/ijekavskom refleksu i u pismu (srpski koristi i ćirilicu). Naš doprinos ovoj raspravi namjerno je uzak i empirijski: kvantitativno mjerenje *na nivou radnje* koliko se standardi razlikuju za jednu dobro definisanu ortografsku radnju, uz mehanizam koji to mjerenje objašnjava i dvije potkrepljujuće analize.

3. Podaci i metod

3.1 Leksikoni i njihovi izvori

Poredimo dijakritizaciju koju svaki standard pridružuje svakom ošišanom obliku. Leksikoni su srpski, hrvatski i bosanski skupovi unosa restauratora — **170.365 / 162.686 / 116.777** različitih ošišanih oblika, ukupno **449.828** — svaki sastavljen iz otvorenih frekvencijskih podataka: titlova (hermitdave/FrequencyWords 2018), otvorenog veb-teksta (CC-100; liste izvedene iz WaC) i frekvencija Wikipedije/vijesti (Leipzig Corpora), uz pravopisni leksikon (Hunspell) korišten samo kao filter provjere. Svaki leksikon preslikava *goli ključ* (površinski oblik bez dijakritike) u njegova posvjedočena dijakritizovana čitanja, poredana po frekvenciji.

3.2 Postupak poređenja

Za svaki ošišani oblik uzimamo *dodijeljeno* čitanje standarda (njegov najčešći posvjedočeni oblik) i poredimo među standardima koji taj oblik sadrže. Pregenerisana ne-riječna pisanja koja frekvencijske liste neizbježno nakupljaju uklanjamo kriterijem posvjedočene frekvencije koji, po konstrukciji, ne mijenja dodijeljeno čitanje nijednog standarda (provjereno: dodijeljeno čitanje ne mijenja se ni za jedan unos). Slaganje i konflikt računamo na 124.552 oblika zajednička za bar dva standarda. Svako neslaganje klasifikujemo kao **rupu u pokrivenosti** (jedan standard nema oblik koji drugi vraća) ili kao **stvarno konkurentno** (standardi pridružuju različite dijakritizacije istom zajedničkom obliku).

3.3 Nezavisni etalon

Za evaluaciju vraćanja na neutralnom terenu koristimo zlatni tekst građen tako da nije korišten ni za naš sistem ni za REDI: stabla zavisnosti **UD Croatian-SET** i **UD Serbian-SET** (testni dijelovi). Iz svake zlatne riječi uklonimo dijakritiku da dobijemo ulaz i ocjenjujemo vraćanje naspram originala, mjerama koje odgovaraju REDI-jevim: ukupna **tačnost po tokenu**; te, na odlukama koje nose dijakritiku, **odziv** (od oblika kojima treba znak, udio ispravno vraćenih), **preciznost izmjene** (od učinjenih izmjena, udio ispravnih) i **stopa lažno pozitivnih** (udio pogrešno izmijenjenih tokena). Restaurator radi nad tekućim rečenicama, pa se njegova pravila zavisna od susjeda primjenjuju kao u normalnoj upotrebi. Oko 17% riječi nosi dijakritiku.

Definicije. Neka je $s(w)$ preslikavanje koje uklanja dijakritiku ($\check{c}, \acute{c} \rightarrow c$; $\check{s} \rightarrow s$; $\check{z} \rightarrow z$; $\check{d} \rightarrow d$), a $s(w)$ zovemo *goli ključ*. Standard L golom ključu b pridružuje *dodijeljeno čitanje* $a_1(b)$: najčešći posvjedočeni dijakritizovani oblik čiji je goli ključ b u L . Standardi se *slažu* na b kada je $a_1(b) = a_1'(b)$, a *konfliktuju* kada oba sadrže b ali $a_1(b) \neq a_1'(b)$. Goli ključ je **višeznačan** kada za njega postoji više od jednog posvjedočenog čitanja.

3.4 Prepoznavanje standarda iz teksta (metod)

Da bismo provjerili može li se aktivni standard povratiti iz teksta, bodujemo kandidatske leksičke „šibolete“ po njihovoj frekvenciji na milion unutar svake od tri otvorene hermitdave liste i zadržavamo obilježje kada mu je frekvencija asimetrična ka jednom standardu ili podskupu iznad odnosne granice i kada je samo dovoljno često (≥ 2 na milion). Budući da su korpusi snažno izmiješani, jedan ravni odnos vraća obilježja samo za jedan podskup; potrebne su granice svjesne smjera.

3.5 Reproducibilnost

Sve leksičke tvrdnje reproducibilne su iz otvorenih hermitdave lista (2018) bez ikakvog implementacionog detalja (postupak u Prilogu P). Nezavisni etalon koristi javna UD stabla.

4. Rezultati

4.1 Tri leksikona se snažno preklapaju

Tri skupa ošišanih oblika (449.828 unosa) svode se na **uniju od 250.862 različita oblika (-44,2%)**; **74.414** je zajedničko za sva tri standarda, uz velika parna preklapanja (Slika 1). Na nivou ošišanih latiničnih oblika varijeteti su, najvećim dijelom, isti skup riječi.

Slika 1. Leksičko preklapanje: 250.862 različita ošišana oblika (-44,2%); 74.414 zajedničko za sva tri standarda.

4.2 Dijakritizacija je nezavisna od standarda (teza)

Od **124.552** oblika prisutnih u bar dva standarda, dodijeljena dijakritizacija razlikuje se na samo **2.734** (2,20% zajedničkih oblika, 1,09% unije). Neslaganja se razlažu na dvije vrste (Slika 2):

- **A – rupe u pokrivenosti (1.495).** Leksikon jednog standarda nema vraćeni oblik koji drugi ima (npr. azuran → ažuran, biljezi → bilježi). To su nedostaci pokrivenosti, ne ortografska neslaganja; spajanje leksikona *ispravlja* manjkavi.
- **B – stvarno konkurentna dijakritizacija (1.239 = 0,49% unije).** I tu su slučajevi pretežno (i) univerzalni homografi višeznačni u *svakom* standardu (brijači / brijaći); (ii) varijante pisanja vlastitih imena iz veb-teksta, pretežno prezimski nastavci -ić/-ič (abramović/abramovič); i (iii) izolovani nedostaci pojedinog leksikona — a ne ortografija svojstvena standardu za obične riječi.

Praktično ne postoji klasa običnih riječi čija ispravna dijakritizacija zavisi od standarda. Ortografija svojstvena standardu čini manje od 0,5% unije, a taj ostatak čine homografi, varijante imena i nedostaci podataka. Za vraćanje dijakritike BHS standardi se ponašaju kao jedan jezik. Vrijednost je stabilna: bila je 99,57% na manjem leksikonu i **99,51%** ovdje nakon proširenja leksikona za više od deset hiljada ključeva — zaključak je otporan na znatne promjene pokrivenosti.

Slika 2. Od 124.552 zajednička oblika, dijakritizacija se razlikuje za 2.734 — rupe u pokrivenosti (A) naspram stvarno konkurentnih (B = 0,49% unije).

4.3 Zašto — mehanizam

Rezultat je strukturalni, ne slučajni (Slika 3). Sistematske razlike među standardima — ekavica naspram ijekavice (vreme/vrijeme, mleko/mlijek) i leksički dubleti (hljeb/kruh, voz/vlak) — javljaju se kao **različiti ošišani oblici**, a ne kao različite dijakritizacije istog oblika. Tuđe vreme i vrijeme različiti su goli ključevi koji koegzistiraju u uniji; nikad se ne natječu za jednu dijakritizaciju. Same dijakritičke razlike (č/ć, đ, š, ž) fonemske su, dijeljene kroz sve standarde i slijede istu gajevsku latinicu, pa je postavljanje dijakritike na *dati* ošišani oblik svuda isto. Razilaženje među standardima živi na **osi oblika**; jedina stvarna višeznačnost živi na **osi čitanja** (jedan ošišani oblik, više čitanja) i identična je kroz standarde.

Slika 3. Razlike standarda su različiti ošišani oblici (lijevo, koegzistiraju); jedina višeznačnost je jedan oblik s više čitanja (desno).

4.4 Jedan leksikon je dovoljan, bez gubitka

Budući da je dijakritizacija nezavisna od standarda, jedan jedinstveni leksikon dovoljan je za radnju. Jedinstveni prikaz svjestan standarda **tačno** reprodukuje vraćanje svakog pojedinačnog standarda — provjereno na svih 449.828 unosa bez odstupanja — uz svodenje na uniju od 250.862 oblika. Praktična posljedica je da tri standarda za ovu radnju ne moraju biti održavana kao tri odvojena resursa; jedan je i ispravan i manji.

4.5 Zajednički leksikon nije strana kontaminacija

Unija građena iz velikih korpusa mogla bi načelno biti naduvana stranim riječima; nije (Slika 4). Od **238.538** različitih oblika s

dijakritikom, **26,9% nosi ć ili đ**, kojih nema u susjednim latiničnim pravopisima (slovenački, mađarski, njemački, makedonski) i otud su strukturno imuni na njihovu kontaminaciju. Među preostalim oblicima samo **č/š/ž**, najviše **9,07%** (21.647) javlja se u slovenačkoj referentnoj listi — gornja granica koju čine pretežno istinski srodnici — a nijedan unos ne sadrži q/w/x/y. Strana kontaminacija je stoga minimalna.

Slika 4. Strana kontaminacija je minimalna: četvrtina oblika nosi ć/đ; preklapanje sa slovenačkim je gornja granica koju čine srodnici.

4.6 Prepoznavanje standarda iz teksta strukturno je asimetrično — što potkrepljuje tezu

Kad bi se standardi zaista razilazili, standard pisca trebalo bi čitati iz tekućeg teksta. Ne može se, a način na koji to ne uspijeva poučan je (Slika 5). Tri korpusa toliko su izmiješana da najveća asimetrija koju istinski šibolec dostiže iznosi tek oko 2,5-8×; naivni prag od 10× ne daje nijedno stvarno obilježje. Uz granice svjesne smjera dobijamo **96 potvrđenih obilježja**, od kojih svako glasa za skup standarda: {sr,bs} 40, {hr} 24, {hr,bs} 22, {bs} 10. Strukturni dio je naučno najrječitiji: **ne postoji pozitivno samo-srpsko obilježje** — svaki ekavski šibolec je i bosanski, pa srpsko čitanje nikad ne može strogo nadmašiti bosansko, te se srpski prepoznaje samo *po isključenju*; ijekavska obilježja glasaju {hr,bs} i ne mogu razdvojiti hrvatski od bosanskog. Standard se teško čita iz teksta upravo zato što se varijeteti tako snažno preklapaju — što je tačno razlog zašto je za radnju koja ne zavisi od standarda ispravan jedan tretman nezavisan od standarda.

Slika 5. Prepoznavanje standarda je strukturno asimetrično — nema pozitivnog srpskog obilježja (lijevo); dokaz po milionu (desno).

4.7 Nezavisni etalon naspram korpusne osnovice

Na nezavisnim UD zlatnim skupovima poredimo tri sistema koja sami pokrećemo — ne-radi-ništa osnovicu, osnovicu najčešćeg pisanja (leksički analogon REDI-jevog leksičkog načina) i restaurator s prednošću preciznosti — i smještamo ih uz REDI-jeve objavljene kontekstne brojeve (mjerene na autorskom Wikipedija skupu, dakle indikativne, a ne na istom skupu).

jezik	sistem	tačnost/token	odziv	preciznost	lažno poz.
hrvatski	ne-radi-ništa (pod)	82,5%	—	—	0%
hrvatski	najčešće pisanje	99,2%	97,5%	97,9%	0,37%
hrvatski	restaurator (prednost preciznosti)	99,3%	97,0%	99,0%	0,18%
hrvatski	<i>REDI TM+LM (objavljeno, Wikipedija)</i>	99,6%	97,8%	99,0%	0,14%
srpski	najčešće pisanje	96,9%	85,3%	95,5%	0,68%
srpski	restaurator (prednost preciznosti)	98,3%	93,4%	95,9%	0,68%
srpski	<i>REDI TM+LM (objavljeno, Wikipedija)</i>	99,5%	97,1%	99,1%	—

Pokrivenost oblika s dijakritikom na ovom skupu izvan domena iznosi 98,8% (hrvatski) i 98,6% (srpski). Tri nalaza se ističu (Slika 6). Prvo, osnovica najčešćeg pisanja bez ikakvog kontekstnog modela već dostiže 99,2% na hrvatskom na ovom nezavisnom skupu, što potvrđuje da je za ovu radnju najveći dio posla leksički. Drugo, restaurator s prednošću preciznosti dostiže ili blago premašuje tu osnovicu po ukupnoj tačnosti (99,3% hrvatski, 98,3% srpski) uz **najvišu preciznost i najnižu stopu lažno pozitivnih** (99,0% / 0,18% na hrvatskom): pouzdano razrješava česte homografe, a suzdržava se samo na stvarno višeznačnom ostatku — pravi kompromis kad je pogrešna automatska izmjena gora od propuštene. Treće, proširenje leksičke pokrivenosti iz širih korpusa zatvara najveći dio srpskog zaostatka — odziv raste s visokih 80-ih na 93,4%, a pokrivenost na 98,6% uz nepromijenjenu stopu lažno pozitivnih — ostavljajući mali ostatak prema REDI-jevom punom kontekstnom modelu koji se pripisuje stvarno kontekstno zavisnim višeznačnim slučajevima koje rječnik bez konteksta i ne pokušava.

Analiza grešaka. Razlaganje tokena s dijakritikom pokazuje da su, nakon proširenja pokrivenosti, tokeni izvan rječnika gotovo iskorijenjeni (hrvatski 1,2%, srpski 1,4%), a glavni preostali izvor greške na srpskom je stvarno višeznačan slučaj (4,6%) — upravo kontekstno zavisni oblici koje rječnik bez konteksta ne može razriješiti. Pouzdano pogrešnih izmjena praktično nema ($\leq 0,2\%$).

Slika 6. Nezavisni UD etalon (tekući leksikoni): tačnost po tokenu (lijevo) i odnos preciznost/odziv za hrvatski (desno). *REDI = autorski Wikipedija skup.

4.8 Efekat proširenja pokrivenosti

Leksikoni su prošireni iz širih korpusa, čime je dodato 13.434 srpskih, 5.764 hrvatskih i 2.685 bosanskih ključeva, uz porast unije s 240.384 na 250.862. Proširenje je ostavilo dodijeljeno čitanje **svakog** ranijeg unosa nepromijenjenim, a na nezavisnom etalonu podiglo srpsku pokrivenost s 93,0% na 98,6% i odziv s 88,2% na 93,4% uz nepromijenjenu stopu lažno pozitivnih. Teza ostaje: stvarno konkurentna dijakritizacija ostala je ispod pola procenta unije (0,43% → 0,49%), pa je nezavisnost od standarda otporna na proširenje od preko deset hiljada ključeva — što je i samo dokaz za tezu.

5. Efikasnost i mogućnost primjene

Brojeve etalona treba čitati zajedno s resursima potrebnim da se dobiju, jer se tu dva pristupa razlikuju za redove veličine.

Rječnički restaurator je lagan, deterministički pretražni alat. Ne vrši zaključivanje modela: svaki token rješava pretragom u rječniku uz korak pouzdanog razrješavanja, u vremenu nezavisnom od bilo kojeg korpusa. Cijeli alat — sva tri standarda zajedno s rječnicima — jeste **jedan zapakovani binarni fajl od 12,82 MB**. Radi **potpuno lokalno na potrošačkom hardveru**, unutar uskog memorijskog budžeta lokalne metode unosa, i odgovara **trenutno po tokenu**, bez mreže i bez servera. Budući da je deterministički, izlaz mu je reproducibilan i provjerljiv.

REDI je, nasuprot tome, građen za najveću tačnost u paketnoj obradi uz veliku cijenu resursa. Njegovi kontekstni (TM+LM) modeli su **višegigabajtni po jeziku — distribuirani modeli dosežu nekoliko gigabajta svaki** — i traže KenLM izvršno okruženje i Python cjevovod na serveru ili stonom računaru sa znatnom memorijom.

Kao neposredno poređenje:

	rječnički restaurator (ovaj rad)	REDI (TM+LM kontekstni model)
veličina	12,82 MB — jedan binarni fajl, sva tri standarda s rječnicima	nekoliko GB po jeziku (višegigabajtni; samo-leksički način ≈ 1 GB)
izvršno / zavisnosti	deterministička pretraga, bez mašine za zaključivanje	KenLM + Python cjevovod
kašnjenje	trenutno, po tokenu	paketni cjevovod
gdje radi	lokalno, potpuno bez mreže	server / stoni računar, znatna memorija
tačnost (standardni tekst)	hr 99,3% / sr 98,3%	hr 99,6% / sr 99,5%

Ovo je glavni nalaz poređenja: **iz binarnog fajla od 12,82 MB** — dovoljno malog da stane unutar tastature na telefonu i radi bez mreže i servera — dobijamo tačnost po tokenu unutar oko **0,3 poena (hrvatski)** i **1,2 poena (srpski)** od kontekstnog modela koji je **višegigabajtni po jeziku, otprilike tri reda veličine većeg**, uz najnižu stopu lažno pozitivnih. Tačnost koju teški model dodaje leži gotovo isključivo u kontekstno zavisnim višeznačnim oblicima — koje bi interaktivna metoda unosa ionako trebalo da prepusti korisniku umjesto da ih nečujno mijenja. Dva sistema optimizuju različite ciljeve: REDI traži idealnu tačnost uz visoku cijenu i prikladan je za paketnu obradu korpusa na serveru; rječnički restaurator traži trenutno, lokalno, visoko-precizno rješenje uz sićušnu veličinu i prikladan je za interaktivni unos na svakodnevnim uređajima.

6. Planirana studija s izvornim govornicima

Leksičke vrijednosti gore izmjerene su na leksikonima izvedenim iz korpusa, pa je apsolutna tačnost vraćanja koju impliciraju, strogo uzev, zaključak iz leksičke statistike. Zato smo osmislili **studiju s izvornim govornicima**, koju planiramo prethodno registrovati, koja tezu provjerava neposredno na ljudskom ponašanju. Govornici koji se primarno poistovjećuju sa srpskim, hrvatskim ili bosanskim vraćaju dijakritiku ošišanim oblicima iz gornjih kategorija, a ispituje se da li standard pisca predviđa izabranu dijakritizaciju. Budući da je teza tvrdnja o ekvivalenciji („standard nije bitan“), procjenjuje se granicama ekvivalencije (dva jednostrana testa, TOST), a ne neuspjehom odbacivanja razlike. Studija daje zlatni skup koji su izradili ljudi i planiramo je prethodno registrovati (hipoteze, zamrznut skup stavki, uzorkovanje i snaga, plan analize) prije bilo kakvog prikupljanja podataka, uz informisani pristanak i zaštitu podataka.

7. Diskusija

Centralnu tvrdnju treba precizno iskazati. **Ne** tvrdimo da su bosanski, hrvatski i srpski jedan jezik u bilo kojem opštem ili društveno-političkom smislu; razlikuju se u leksici, u ekavsko/ijekavskom refleksu i u pismu. Tvrdimo nešto uže i provjerljivo: **za radnju vraćanja dijakritike na latiničnom unosu, tri se ponašaju kao jedan** — ošišani oblik fiksira dijakritizaciju nezavisno od standarda za više od 99,5% oblika. Snaga tvrdnje proističe iz tri svojstva: relativna je prema radnji i bihevioralna („ponašaju se kao jedan“) a ne ontološka; kvantifikovana je; i *objašnjena* je strukturnom činjenicom o pismu (razilaženje na osi oblika, ne na osi dijakritike). Time daje konkretnu, mjerljivu operacionalizaciju davno raspravljane teze o zajedničkom jeziku na nivou jedne radnje.

Dvije nezavisne linije dokaza vode istom smjeru. Teškoća prepoznavanja standarda iz teksta (4.6) pokazuje da se varijeteti teško razlikuju upravo zato što se snažno preklapaju. A ranije zapažanje da su modeli vraćanja trenirani na hrvatskom i srpskom uzajamno gotovo zamjenljivi tačno je ono što se očekuje ako su, za ovu radnju, dva zapravo jedno.

Praktična posljedica je dvojaka. Za jezičku tehnologiju, jedan objedinjeni resurs ispravan je, manji i jednostavniji od tri, za ovu radnju. A analiza efikasnosti pokazuje da vraćanje blizu plafona ne traži težak model: kompaktan, deterministički, lokalni pretražni alat unutar je oko jednog poena od višegigabajtnog kontekstnog modela na standardnom tekstu, uz hiljaditi dio veličine i najnižu stopu lažno pozitivnih — rezultat od nezavisnog interesa za primjenu uz mali resurs i na uređaju.

8. Ograničenja

Vrijednosti slaganja računane su na leksikonima izvedenim iz djelimično preklapajućih otvorenih korpusa; planirana studija (6) daje provjeru izvan uzorka na ljudima, a UD etalon (4.7) već daje provjeru tačnosti vraćanja izvan domena. „Štokavski“ se koristi za zajedničku dijalekatsku osnovu standarda i isključuje čakavski i kajkavski; tvrdnja se tiče štokavske osnove standarda i ograničena je na *vraćanje dijakritike na latiničnom unosu* (srpska ćirilica je izvan radnje). Dio ostatka konkurentnog skupa (4.2 B) čine varijante pisanja vlastitih imena iz veb-teksta, što izričito navodimo da ne bismo precijenili stvarni lingvistički konflikt. Objavljeni REDI brojevi su autorski, na istom domenu, i navedeni su radi orijentacije, ne kao poređenje na istom skupu.

9. Budući rad

Tri smjera prirodno slijede. (1) **Provjera na ljudima** — sprovesti planiranu studiju s izvornim govornicima (6), uz prethodnu registraciju. (2) **Poređenje na istom skupu s REDI-jem** — pokrenuti REDI-jeve sopstvene modele i rječnički restaurator na jednom zajedničkom, ljudski provjerenom testu, radi neposrednog poređenja sistema umjesto naspram objavljenih brojeva. (3) **Ciljana pokrivenost i razrješenje** — dalje širiti leksičku pokrivenost izvan domena (vezujuće ograničenje na srpskom) i, samo gdje ne ugrožava lokalnu veličinu, dodati kompaktan kontekstni signal za mali skup stvarno kontekstno zavisnih homografa.

10. Zaključak

Svođenjem pitanja o pluricentričnom zajedničkom jeziku na jednu potpuno operativnu radnju — vraćanje ošišane dijakritike — dobijamo jedan, kvantifikovan, branjiv rezultat: **za vraćanje dijakritike, bosanski, hrvatski i srpski ponašaju se kao jedan jezik**. Sistematske razlike standarda žive na osi oblika i koegzistiraju; dijakritizacija datog ošišanog oblika je zajednička. Rezultat je otporan na velike promjene leksičke pokrivenosti, potkrijepljen minimalnom stranom kontaminacijom zajedničkog leksikona i strukturnom teškoćom prepoznavanja standarda iz teksta, te u skladu s ranijim međujezičkim nalazom. Kompaktan rječnički restaurator ostvaruje tačnost blizu plafona kao alat od 12,82 MB, lokalan, trenutani i visoko-precizan — unutar oko jednog poena od višegigabajtnog kontekstnog modela — a teza će biti provjerena na izvornim govornicima u planiranoj studiji.

Reference

- Osipov, I. V. *Redukcija i restauracija dijakritike u srpskohrvatskom (šišana / dešišavanje)*. Raniji preprint, Zenodo DOI 10.5281/zenodo.20688770.
 - Ljubešić, N., Erjavec, T., Fišer, D. (2016). *Corpus-Based Diacritic Restoration for South Slavic Languages*. LREC 2016, 3612-3616 (ACL Anthology L16-1573).
 - Šantić, N., Šnajder, J., Bašić, B. D. (2009). *Automatic Diacritics Restoration in Croatian Texts*.
 - Stankevičius, L., Lukoševičius, M. (2022). *Correcting Diacritics and Typos with a ByT5 Transformer Model*. Applied Sciences 12(5):2636.
 - *Deklaracija o zajedničkom jeziku*, 2017.
 - hermitdave. *FrequencyWords* (OpenSubtitles 2018) — hrvatske/srpske/bosanske pune frekvencijske liste.
 - Conneau, A. i dr. *CC-100* jednojezični veb-korpusi.
 - Leipzig Corpora Collection — hrvatske/bosanske frekvencijske liste Wikipedije i vijesti.
 - Univerzalne zavisnosti (Universal Dependencies), stabla UD Croatian-SET i UD Serbian-SET.
-

Podaci i prilozi

Potpuni prilozi s podacima — brojčani registar, regioni preklapanja, tipologija konflikata s uzorcima, raščlanjenje kontaminacije, potpuna tabela 96 obilježja s frekvencijama na milion, raščlanjenje grešaka etalona, statistika po jezicima, glosar, postupak reproducibilnosti i kontrolne sume — nalaze se u **engleskoj verziji ovog depozita** ([preprint2_deposit.pdf](#), Prilozi A-R) i u priloženom podatkovnom paketu. Brojevi i tabele su jezički neutralni (liste oblika i vrijednosti), pa se ovdje ne ponavljaju. Sve leksičke vrijednosti reproducibilne su iz otvorenih frekvencijskih izvora prema postupku opisanom u engleskoj verziji (Prilog P).